

Oliy ta'lim muassasalarida geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarini axborot ta'lim muhitlaridan foydalanib tashkil etish metodikasi

Hamza Shodiyev

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti,
O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i

Key words

Raqamli texnologiyalar, axborot ta'lim muhiti,
HEMIS axborot tizimi, MOODLE platformasi,
ma'ruza mashg'uloti

Annotatsiya

Oliy ta'lim muassasasida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoni tizimli, shu bilan birgalikda keng qamrovli va serqirra jarayon bo'lib, unga kiritilgan har qanday innovatsiya o'z samarasini beradi. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan ma'ruza mashg'ulotlarining zamonaviy o'quv vositalarini va ta'lim texnologiyalarini o'zaro moslash asosida tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Kirish

Ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlarini va mashg'ulotlarda qo'llaniladigan o'qitish vositalarini, jumladan, axborot ta'lim muhitlari hamda muammoli ta'lim texnologiyalarini tadbiq etish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida ma'ruza mashg'ulotlarining nazariy, didaktik jihatlarini takomillashtirishni, uning o'quv jarayonidagi salmog'ini yanada oshirishni talab etadi. Bu borada M.H.Lutfillayev, H.B.Nikadambayevalarning ta'kidlashicha, oliy ta'lim muassasalarida ma'ruza mashg'ulotlari talabalarning nazariy bilimlarni egallashi, dunyoqarashini oshirishi va amaliy mashg'ulotlarini samarali tashkil etishi hamda fanni mustaqil o'rganishi uchun asosiy poydevor hisoblanadi.

Shuning uchun fanlardan, xususan geografiya fanidan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etishning yangicha yondashuvlarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Geografiya fanidan ma'ruza mashg'ulotlarni samarali tashkil etish yo'llaridan biri, raqamli texnologiyalarni joriy etishdir. Raqamli texnologiyalardan foydalanib tashkil etilgan ma'ruza talabalarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish funksiyasini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek,

talabalarning geografiya faniga oid o'quv materialini sezgi organlari orqali qabul qilish, tasavvur qilish, abstrakt fikr yuritish, o'rganilgan ma'lumotlarni yodda saqlash va yangi kutilmagan vaziyatlarda qo'llash bosqichlari yordamida o'zlashtiriladi. Ma'ruza an'anaviy, tabiiy va tasviriy vositalardan foydalanilganda talabalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishning tasavvur qilish, abstrakt fikr yuritish bosqichlarini amalga oshirish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarida talabalarning tasavvurlarini shakllantirishda axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish muhim sanaladi. Chunki axborot texnologiyalari yordamida tabiatni virtual shaklda namoyish etishga erishiladi. Bu esa professor-o'qituvchining axborot texnologiyalari vositalarini samarali qo'llash mahoratiga bog'liq hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Ma'ruza mashg'ulotlarni olib boruvchi professor-o'qituvchining asosiy vazifalardan biri, har bir talabaga rejalashtirilgan o'quv-ma'lumotlarni samarali yetkazish, ularning bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat. Shuning uchun ma'ruza mashg'ulotlarida mavzuni

tushuntirishning murakkab emasligi va qabul qilishning soddaligi kabi xususiyatlarga ega bo'lishi, shuningdek, mavzularga oid o'quv-materiallarning uzviyligiga, uzluksizligiga, tegishli savollarni qamrab olganligiga hamda ularni sinchkovlik bilan tanlab olinilishiga e'tibor qaratish lozim.

Pedagogik mahorat bilan olib borilgan ma'ruza amaliy mashg'ulotlarda va talabalarning mustaqil bilim olishlarida hamda qo'shimcha o'quv adabiyotlar bilan ishlashlarida tadbiiq etish uchun zarur bo'lgan nazariy bilimlar, tavsiyalar va yo'llanmalar bilan qurollantiradi. Ma'ruza mashg'ulotlarning maqsadi o'quv jarayoni davomida talabalarga yangi tasavvurlar, tushunchalar, qonuniyatlar, g'oyalar haqida bilim berish,

oldingi ma'ruza mashg'ulotlarida talabalar egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini yanada rivojlantirish, tarbiyaviy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ishlarga yo'naltirishdan iborat. Shuningdek, talabalarning qiziqishini, intilishini, mas'uliyatini oshiradi. Mashg'ulot davom ettirish asosida shu hol qayta takrorlanadi. Ushbu vaqtda doimo faol ishtirok etuvchi talabalar, aniq fikr bildiruvchilar ma'ruza olib boruvchining ko'makdoshiga aylanadi.

Ma'ruza mashg'uloti davomida mavzuni sekin-asta talabaning hayotiy va o'quv faoliyatiga bog'lash boshlanadi, natijada, ularga ham qisqa munozaralar asosida javob topiladi. Ushbu tartibda kechgan ma'ruzalarda talabalar vaqt qanday o'tganini bilmay

qoladilar. Ma'ruzaning yana davom etishini xohlab, befarqlik o'rnini xushyorlik, ichki intilish, yechim qidirish egallaydi, o'zlari ham yechimni topishda shaxsan ishtirok etishga hissa qo'shishga intiladilar.

Asosiy qism

Geografiya fanlariga oid bu kabi ma'ruzalar professor-o'qituvchi va talabalarning o'zaro faolligini oshiradi. Kelgusi munozaralarga chorlaydi. Talabalar ma'ruzada ishtirok etar ekanlar, kelgusi ma'ruzalarni yana davom ettirishni xohlaydi. Geografiya fanida har qanday yuqori saviyada o'tkazilgan ma'ruza, garchan u faktlarga boy bo'lsa-da, ammo uzoq vaqt davom etsa, talabalarning e'tiborini jalb etish va tinglash qobiliyati susayadi. Shuning uchun geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarni samarali tashkil etishda o'z o'rnida zamonaviy o'quv vositalardan foydalangan holda tashkil etish samarasini beradi.

Bugungi kunda geografiya fanidan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etishda zamonaviy o'quv vosita sifatida raqamli texnologiyalarni, shu jumladan axborot ta'lim muhitlarini va unga joylashtirilgan didaktik elektron ta'lim resurslarini keltirish mumkin. Geografiya faniga oid axborot ta'lim muhitlar talabalarga ma'lumotlarni obrazli shaklda taqdim etishga, mashg'ulotlarda zerikmaslikka, diqqatini jamlash va uzoq vaqt xotirada saqlash kabi imkoniyatlarni ta'minlaydi. Shuning uchun bo'lajak geografiya mutaxassislarni tayyorlashda kasbiy fanlardan ma'ruza mashg'ulotlarini tashkil etishda vebga mo'ljallangan taqdimotlarni, virtual ta'lim texnologiyalarni, onlayn ochiq va yopiq testlarni, krossvordlarni hamda muammoli ta'lim texnologiyalarni integratsiyalash asosida tashkil etish samarali hisoblanadi.

Shu bois, tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan, ya'ni oliy ta'lim muassasalarida geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etish tuzilmasini tavsiya etamiz (1-rasmga qarang).

yondashuvni talab etadi. Faoliyatli yondashuvning amalga oshirilishiga B. Djurayevaning fikri ko'p darajada mos keladi hamda o'qituvchi faoliyatining gnostik, o'quv-metodik, kreativ, kommunikativ-tashkiliy turlariga ajratishga zamin yaratiladi.

Faoliyatning konstruktiv va loyihalash komponentlari muallif tomonidan gnostik

Tavsiya etilayotgan tuzilmadan foydalanib, oliy ta'lim muassasalarida geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarni aralash ta'limdan foydalanib tashkil etishni nazarda tutadi. Ushbu tuzilmaning asosiy

g'oyasi geografiya fanidan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etishda global tarmoqning manzillarida o'z aksini topgan axborot ta'lim muhitlari va ularga joylashtirilgan didaktik elektron ta'lim resurslardan foydalanishdan iborat hisoblanadi.

So'nggi vaqtlarda global tarmoq texnologiyalari professor-o'qituvchilar uchun asosiy metodik ta'minot sifatida foydalanilib kelinmoqda. Bular asosida oliy ta'lim muassasalarida geografiya fanlariga oid mashg'ulotlarni samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Geografiya darolarida global tarmoqdan foydalanish orqali o'quv ratsionalligi turini, geografiya darolarida ish shakllarini shakllantiradigan refleksiv va uslubiy protseduralar (tushuntirish, tushunish, loyihalash va boshqalar) kombinatsiyasiga hissa qo'shadi, bu esa materialni assimilyatsiya qilish uchun yuqori darajada yordam beradi hamda quyidagi imkoniyatlar yaratiladi:

- talabalarning geografiyaga oid tasavvurlarini shakllantiradi;
- talabalarni geografiyaga oid fanlardan mustaqil ta'lim olish uchun o'quv vositalar bilan ta'minlaydi;
- interaktiv xaritalar asosida mamlakatlarining chegaralarini joylashish hududlariga oid bilimga va tasavvurga ega bo'ladi;
- talabalarning onlayn mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga qartilgan topshiriqlarni bajarish imkoniyatini ta'minlaydi;
- geografiyaga oid berilgan muammoli topshiriqlarni bajarish.

Shu bilan birga global tarmoq yordamida turli manbalardan olinishi murakkab bo'lgan ma'lumotlarni qidirib topish imkoniyatini ta'minlaydi. Masalan, yer yuzasidagi materiklar va okeanlarning tabiatini, unda sodir bo'ladigan jarayonlar va hodisalarning o'zaro bir-biriga bog'liqligini o'rganishda global tarmoqdan foydalanish samarali hisoblanadi. Bunda talabalar global tarmoqdan foydalanish orqali yer yuzasidagi materiklar va okeanlarning tabiatini, unda sodir bo'ladigan jarayonlar va hodisalarga oid ma'lumotlarni turli xil axborot ta'lim muhitlaridan, ta'lim portallaridan va veb-saytlardan ma'lumotlarni to'playdi va tahlil etadi. Ushbu ma'lumotlarni ilmiy-metodik manbalardan qidirib topishga nisbatan, global tarmoqdan foydalanish samarali hisoblanadi.

Shunday qilib, global tarmoq ilmiy geografik materialni olish uchun qulay zamonaviy vosita sifatida zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga geografiya mashg'ulotlarida

loyiha ishini yozish uchun global tarmoqdan foydalanish mumkin. Shuningdek, professor-o'qituvchilar mashg'ulotga oid manbalarni global tarmoqdan qidiradilar, bu esa kognitiv faollikni faollashtirishga yordam beradi hamda o'quv faoliyatini noodatiy va qiziqarli tashkil etadi. Loyiha faoliyati bilan bir qatorda, auditoriyada va auditoriyadan tashqarida talabalar global tarmoqdan foydalanib, dunyoni turli hududlari hamda qo'shni mamlakatlardagi tabiatning holatini o'rganishi mumkin.

Talabalar davlatlarning iqlimini o'rganayotganda global tarmoqni manzillarida joylashtirilgan veb-saytlardan onlayn foydalanishi mumkin. Bunda talabalarga iqlim sharoitlarini (siklonlar, antisiklonlar, o'rtacha oylik haroratlar, atmosfera aylanishi va boshqalar) ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga

global tarmoqdan onlayn foydalanish vaqtida ko'plab fotosuratlar, diagrammalar, xaritalar, chizmalarni ko'rish mumkin. Global tarmoqning veb-saytlarida turli mavzulardagi ko'plab interaktiv xaritalar mavjud bo'lib, bu talabalarga ma'lum hududlarni va butun dunyoni yaxshiroq tasavvur qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijasi

Global tarmoqning imkoniyatlarini amalga oshirish axborotni to'plash, qayta ishlash, tahlil etish va sharhlash kabi faoliyatni tashkil qilish imkonini beradi. Bular asosida geografiya fanlaridan mashg'ulotlarni tashkil etish orqali ayrim muammolarni muhokoma qilinadi va ushbu muammo axborot ta'lim muhitlariga joylashtirilgan manbalar yordamida yechiladi. Shu vaqt oralig'ida

Bosqichlar	Professor-o'qituvchi faoliyati	Talabalar faoliyati	Foydalani-ladigan ta'lim texnologiya-lari va interfaol metodlar	Axborot ta'lim muhiti va unga joylashtirilgan elektron o'quv vositalar
1-bosqich. O'tilgan mavzuni ta'krorlash (5-6 daqiqa).	Videoko'zgu yordamida onlayn nostandart testlarni, krossvordlarni va mantiqiy fikrlashga oid topshiriqlarni taqdim etadi	Berilgan onlayn nostandart testlarni, krossvord-larni yechadi va mantiqiy fikrlashga oid topshiriqlarni bajaradi	Dasturlashtiril-gan, muammoli va veb-kvest ta'lim texnologiyalari	HEMIS axborot tizimi, MOODLE boshqarish tizimi
2-bosqich. Yangi mavzu bayoni (50-60 daqiqa).				
2.1-bosqich: Taqdimotlar-dan foydalanish (15-20 daqiqa).	Taqdimotli dasturlardan foydalanib yangi mavzuni bayon etadi	Tinglaydi		Prezi.com platformasidan foydalaniladi
2.2-bosqich: Videoma'ruza-lardan foydalanish (20-25 daqiqa).	Videoma'ruzalardan foydalanib yangi mavzuni tushuntiriladi	Tinglaydi	Aqliy hujum	
2.3-bosqich: Interaktiv xaritalardan foydalanish (10-15 daqiqa).	Interaktiv xaritalardan foydalanib mavzuni tushuntiradi	Tinglaydi	Aqliy hujum	xorijiy axborot ta'lim muhitlariga joylashtirilgan interaktiv xaritalar
3-bosqich. Yangi mavzuni ta'krorlash (5-8 daqiqa)	Talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga oid topshiriqlarni taqdim etadi	Berilgan topshiriqlarni bajaradi	Muammoli ta'lim texnologiyasi	Axborot ta'lim muhitlariga joylashtirilgan topshiriqlardan foydalanish
4-bosqich. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar (5-6 daqiqa)	Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar beriladi. Berilgan topshiriqlarni bajarish uchun axborot ta'lim muhitlarining manzillari beriladi	Berilgan topshiriqni mashg'ulotlar-dan bo'sh vaqtlarda professor-o'qituvchi tavsiya etgan axborot ta'lim muhiti manzillaridan foydalanib bajaradi	Veb-kvest ta'lim texnologiyasi va keys metodi	Xorijiy axborot ta'lim muhitlari, ta'lim portallari va ta'limga oid veb-saytlar

qo'yilgan muammoga talabalarning munosabatini aniqlaydi, ularning fikrlarini tinglaydi. Har bir fikr bildiruvchiga imkoniyat yaratadi. Bu holat ma'ruzaga nisbatan bo'lgan munosabatni ijobiy tomonga o'zgartiradi, ma'ruzaga befarq qaramaslikka sabab bo'ladi.

Shuning uchun geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etishda global tarmoqning manzillariga joylashtirilgan axborot ta'lim muhitlaridan, ta'lim portallaridan va ta'limga oid veb-saytlardan foydalanib tashkil etishda professor-o'qituvchining pedagogik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida, oliy ta'lim muassasalarida geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi takomillashtirildi. Quyidagi jadvalda ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari, foydalaniladigan raqamli o'quv vositalari, ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlar keltirilgan (1-jadvalga qarang).

Ushbu 1-jadvalda keltirilgan bosqichlardan foydalangan holda Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi fanining Afrika materigini tabiiy geografik rayonlashtirish mavzusidan ma'ruza mashg'ulotini tashkil etish metodikasini ko'rib chiqamiz.

Mavzu: Afrika materigini tabiiy geografik rayonlashtirish.

1-bosqich. O'tilgan mavzuni takrorlash (5-6 daqiqa). Ushbu bosqichda professor-o'qituvchi videoko'zgu yordamida o'tilgan mavzu bo'yicha ochiq va yopiq testlarni, krossvordlarni va mantiqiy fikrlashga oid topshiriqlarni HEMIS axborot tizimi yoki MOODLE platformasidan foydalanib taqdim etadi. Bunda talabalar o'z javobini bildiradi. Talaba tomonidan berilgan javobni professor-o'qituvchi belgilaydi. Agar javob to'g'ri bo'lsa navbatdagi savolga o'tiladi. Aks holda professor-o'qituvchi navbatdagi talabaning javobini tinglab, uni belgilaydi. Ushbu bosqichda berilgan topshiriqlarni professor-o'qituvchi loyihalashda va ularni ma'ruza mashg'ulotlarida qo'llashda dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasi – bu maxsus vositalar (dasturlashtirilgan darslik, maxsus o'quv mashinalari, kompyuterlar va boshqalar) yordamida oldindan ishlab chiqilgan o'quv dasturi bo'yicha mustaqil individual ta'lim texnologiyasi. Bu har bir talabaga o'zining individual xususiyatlariga (o'rganish tezligi, darajasi va boshqalar) muvofiq o'qitishni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasining

o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar:

- fanlardan, jumladan geografiya fanlaridan o'quv materialini alohida kichik, sodda va tushunarli ma'lumotlarni yetkazish;

- har bir qismni o'zlashtirishga qaratilgan muayyan harakatlarni izchil amalga oshirish va assimilyatsiyasini tekshirish;

- nazorat uchun berilgan dastlabki topshiriqlarini to'g'ri bajargandan so'ng, navbatdaxisiga o'tishga ruxsat beriladi;

- talabalarning o'zlari (ichki fikr-mulohazalar) va professor-o'qituvchi (tashqi fikr-mulohazalar) uchun ochiq bo'ladigan nazorat topshiriqlarini bajarish natijalarini aniqlash.

Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasini ma'lum bir bilim birligini o'zlashtirish uchun harakatlar ketma-ketligini belgilaydi. O'quv qo'llanmalari dasturlashtirilgan darslik yoki boshqa turdagi bosma qo'llanma (mashinasiz dasturlashtirilgan o'qitish) yoki o'quv mashinasi tomonidan taqdim etilgan dastur (mashinada dasturlashtirilgan o'qitish) shaklida bo'lishi mumkin. Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasi uchta tamoyilga asoslanadi: chiziqli, tarmoqli va aralash.

Dasturlashning chiziqli tamoyili bilan o'quv materiali ustida ishlayotgan talaba dasturning bir bosqichidan ikkinchisiga ketma-ket o'tadi. Bunday holda, barcha talabalar dasturning belgilangan bosqichlarini izchil bajaradilar. Farqlar faqat materialni o'rganish tezligida bo'lishi mumkin. Bu esa geografiya fanini o'qitishda, xususan talabalarning geografiya fanidan bilimini baholashda va o'zlashtirilgan materiallarni qayta takrorlashda samarali hisoblanadi. Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasining tarmoqlangan tamoyilidan foydalanganda to'g'ri yoki noto'g'ri javob bergan talabalarning ishlari farqlanadi. Agar talaba to'g'ri javobni tanlagan bo'lsa, u javobning to'g'riligini tasdiqlash va dasturning keyingi bosqichiga o'tish ko'rinishida mustahkamlash oladi. Agar talaba xato javobni tanlagan bo'lsa, unga yo'l qo'yilgan xatoning mohiyati tushuntiriladi va unga dasturning oldingi ba'zi bosqichlariga qaytish tavsiya etiladi. Tarmoqlangan dasturlash tamoyili chiziqli bilan solishtirganda, talabalarning o'rganishini ko'proq individuallashtirishga imkon beradi. To'g'ri javob bergan talaba tezroq oldinga siljishi, bir ma'lumotdan ikkinchisiga kechiktirmasdan o'tishi mumkin. Aralash dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasi esa chiziqli va tarmoqlanuvchini o'zida birlashtiradi.

Shunday qilib, dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasini yuqorida keltirilgan

imkoniyatlarini hisobga olgan holda geografiya fanlaridan mashg'ulotlarni, xususan talabalarning ma'ruza mashg'ulotlarida o'zlashtirilgan materiallarini qayta takrorlashda foydalanish samarali hisoblanadi. Bunda dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasining tarmoqlanish tamoyilidan foydalanish tavsiya etiladi.

2-bosqich. Yangi mavzu bayoni (50-60 daqiqa). Ushbu bosqichda yangi mavzu bayoni taqdim etiladi. Bunda taqdimotli dasturlardan va videoma'ruzalardan foydalaniladi.

2.1-bosqich: multimediali taqdimotlardan foydalanish (15-20 daqiqa). Geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarni multimediali taqdimotlar asosida tashkil etish orqali talabalarga ma'lumotlarni animatsion va obrazli ravishda yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Multimediali taqdimot har xil turdagi kompyuter dasturlari elementlarini (namoyish, boshqarish, modellashtirish, ma'lumotnoma va o'quv dasturlari) va bir qator funksiyalarni amalga oshiradi. Turli xil ma'lumot tashuvchilar shaklida taqdim etilgan o'quv materiallari: matnlar, rasmlar, geografik xaritalar, videolavhalar, tovushli ma'lumotlar, kompyuter animatsiyasi asosida geografiya faniga oid o'quv-ma'lumotlarni samarali yetkazib berish imkoniyatini ta'minlaydi.

Shu bilan birga geografiya fanidan multimediali taqdimotlar asosida tashkil etilgan ma'ruza mashg'ulotlari geografik va tabiiy obyektlar yoki hodisalar haqida aniqroq tasavvurlarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Multimediali taqdimotdan turli ta'lim sharoitlarida foydalanish mumkin: professor-o'qituvchi va talabalar bilan muammoli masalalar bo'yicha o'zaro fikr almashishda, materialni umumlashtirish va mustahkamlashda, uni takrorlash, tizimlashtirish jarayonida va hokazo.

Shunday qilib, geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etishda multimedia taqdimotidan foydalanish zarur bo'lgan hollarda tavsiya etiladi:

1. Talabalarning bevosita kuzatish mumkin bo'lmagan tabiiy obyektlar, jarayonlar, hodisalar (okeanlar, dengizlar, tog'lar, aysberglar, xorijiy mamlakatlarning o'simlik va hayvonot dunyosi, konchilik, tabiiy ofatlar va boshqalar) bilan tanishtirish.

2. Mikro yoki makro obyektlarni (sayyora, materik va boshqalar) bilan tanishtirish.

3. Didaktik o'yinlarni o'tkazish (krossvordlarni birgalikda yechish, mantiqiy topshiriqlarni bajarish va boshqalar).

Multimediali taqdimotni yuqorida

keltirilgan imkoniyatlarini hisobga olgan holda geografiyadan ma'ruza mashg'ulotlarda foydalanish muhim hisoblanadi. Multimediali taqdimotlar didaktik vositaga aylanishi uchun professor-o'qituvchi o'quv ma'lumotlarni samarali loyihalashi talab etiladi. Shuning uchun geografiya fanidan multimediali taqdimotlarni loyihalashda prezi.com platformasidan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu platformadan foydalanib geografiya faniga oid multimediali taqdimotlarni loyihalashda, uning nafaqat asosiy didaktik va uslubiy talablarga, balki ekranda taqdim etilgan axborotni idrok etishning psixologik xususiyatlariga ham javob berishini hisobga olish kerak. Shuningdek, monitor ekrani interfaol doskaga o'quv va kognitiv jarayon uchun qulay shart-sharoit yaratuvchi ergonomik talablarga amal qilish muhim sanaladi. Shuning uchun geografiya fanlariga oid taqdimotlarni loyihalashda quyidagi pedagogik shartlarga amal qilish tavsiya etiladi:

- qo'llaniladigan vizual o'quv vositalar talabalarning yoshiga mos bo'lishi kerak;

- vizual o'quv vositalarni meyorida qo'llash va uni mashg'ulotning tegishli vaqtida ko'rsatilishi lozim;

- illyustratsiyalarni aniq ajratib ko'rsatish zarur;

- vizual o'quv vositalarning mazmuni bilan to'g'ri muvofiqashtirilgan bo'lishi muhim sanaladi.

Multimediali taqdimotlarni yaratishda ranglardan oqilona foydalanish uchun psixofiziologik talablarni, ranglarning kombinatsiyasini hisobga olish kerak. Ko'rinib turibdiki, yorqinroq ranglar inson e'tiborini yanada kuchliroq jalb qiladi. Shu bilan birga, obyektning yorqinligi ko'p jihatdan nisbiydir, xususan, u idrok etilayotgan obyektning foniga, obyekt rangi va uning fonini nisbatiga bog'liq. Shunday qilib, eng yorqin idrok etilgan rang sariq fonda qora rangdir. Bundan tashqari, idrok yorqinligini pasaytirish shkalasi quyidagicha: oq rangda yashil va ko'k, oqda ko'k va yashil, oqda qora, oqda sariq, qorada sariq, qizilda oq, qorada oq, sariqda qizil, qizilda yashil, qizil rangda yashil rangda.

Shu bilan birga doskada eslatmalar, chizmalar, diagrammalar, jadvallarda turli xil grafik konstruksiyalar tuzishda idrok etishning quyidagi xususiyatlarini hisobga olish kerak. Eng muhim ma'lumotlar bo'lishi kerak taxtaning yuqori o'ng qismida joylashgan. Grafik tasvir elementining (harflar, raqamlar, belgilar) eng kichik balandligi (millimetrd) $H = 3L$ formulasi bilan aniqlanadi, bu erda L - metrdagi tomoshabin uzunligi.

Agar element tasvirining balandligi

kamroq bo'lsa, u holda tomoshabinlarning orqa qismidan ular tomonidan idrok etilmaydi. Bunday holda, tasvirning balandligi va kengligi nisbati 5:3 bo'lishi tavsiya etiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hatto chiziqlarning tabiati ham grafik ma'lumotni qabul qilishda diqqatni jamlash uchun muhimdir. Shunday qilib, gorizontaldan ko'ra vertikal chiziqlarni tanib olish uchun ko'proq vaqt talab etiladi, chunki teng uzunlikdagi vertikal chiziqlar gorizontaldan 25-30% uzunroq ko'rinadi. Eng uzun o'qish vaqti tire chiziqli chiziqlarga, qisqaroq vaqt esa chiziqli chiziqlarga sarflanadi. Eng kichik vaqt qattiq chiziqlarni o'qishga sarflanadi.

Yuqorida keltirilgan tavsiyalar asosida loyihalangan multimediali taqdimotlar asosida geografiya fanidan tashkil etilgan ma'ruza mashg'ulotlarni qiziqarli, vizual shaklda o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa talabalarning geografiya faniga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga va tasavvurlarini kengaytirishga erishiladi.

2.2-bosqich: Videoma'ruzalardan foydalanish. Videoma'ruzalar yordamida talabalar o'rganilayotgan qit'alarining tabiati va aholisi, tabiiy jarayonlar haqida to'liq tasavvurga ega bo'ladi. Shuningdek, turli tabiiy va ijtimoiy sharoitlarda insonlarning hayoti va xo'jalik faoliyati bilan tanishish imkoniyatini yaratadi. Videoma'ruzalar professor-o'qituvchini kelajakda foydalanishi mumkin bo'lgan vizual tasvirlar zaxirasini to'ldirish imkoniyatini beradi. Masalan, talabalar palma daraxtini bilishadi, lekin ular o'zlarining individual turlarini - Hindiston yong'og'i, xurmo, moy va boshqalarni yaxshi ajrata olmaydilar. Videoma'ruzalarda talabalar turli tabiiy hududlarning o'simliklari va hayvonot dunyosini tabiiy muhitda ko'rishadi. Videoma'ruzalar estetik tarbiyaga hissa qo'shadi, o'quv materialini hissiy idrok etishni oshiradi.

Videoma'ruzalar bilan ishlash usuli o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shuning uchun ma'ruza mashg'ulotiga mos keladigan alohida parchalarni ko'rsatish kerak. Odatda, biror davlat (Hindiston, Efiopiya, O'zbekiston, Mo'g'uliston Xalq Respublikasi va boshqalar) haqida suratga olingan videolavhalar avval materikning o'rganilayotgan qismining tabiatini, so'ngra keyingi mashg'ulotlarda, uning hayotini ko'rsatish kerak. Mamlakat haqidagi videolavhalar qit'alarining ma'lum hududlarini o'rganishda samarali namoyish etiladi, bu yerda biz tabiat va insonlar hayoti haqida ma'lumot beriladi.

Geografik videolavhalar - bu mashg'ulotga real (virtual) hayot elementlarini kirituvchi, shuningdek, talabalarning

videolavhalar bilan malakali ishlashga o'rgatuvchi turli xil bilimlardir. Bu borada V.A.Shenev, Y.N.Sinitsin, YE.V.Kroxmal, B.D.Suyatin, T.V.Pavlova, Ye.V.Podvalnayaalarning fikriga ko'ra, videolavhalar yordamida hal qilinishi mumkin bo'lgan o'quv vazifalar quyidagilardan iborat:

1. Geografik tafakkurini oshirish.
2. Geografik tasavvurlarini kengaytirish.
3. Eshitish, vizual e'tibor va xotirani rivojlantirish.

Shu bilan birga videoroliklardan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

6. O'quv materialini chuqurroq idrok etish.

7. Talabalar bilan samarali hamkorlikni rivojlantirish.

8. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid savodxonlik darajasini oshirish.

9. Professor-o'qituvchi - bilim tarjimoni rolidan professor-o'qituvchi - tarbiyachi roliga o'tish.

10. O'zini o'zi rivojlantirish imkoniyati.

11. Talabalarning geografiya faniga bo'lgan qiziqishini oshirish.

12. Geografiya fanlariga oid o'rganilayotgan mavzu bo'yicha talabalarda asosiy tushunchalarni shakllantirishga yordam berish.

13. Geografiya fanlarini mustaqil o'zlashtirishga tayyorlanish.

14. Geografiya fanlariga oid qobiliyatlarini va intellektini rivojlantirish.

15. Amaliyotda qo'llash uchun zarur bo'lgan aniq bilimlarni egallash.

16. Ta'limni individuallashtirishga ko'maklashish.

Shu bilan birga geografiya darslarida videoroliklardan foydalanganda motivatsiyaning ikki turi rivojlanadi:

1. Qiziqishini oshirish.

2. O'rganilayotgan materialni tushuna olishini ko'rsatish orqali erishiladigan motivatsiya. Bu o'z kuchiga ishonch va yanada qoniqishni takomillashtirish istagini uyg'otadi.

Shuningdek, ma'ruza mashg'ulotlarida videoroliklardan foydalanish talabalarning aqliy faoliyatining turli tomonlarini, birinchi navbatda, diqqat va xotirani rivojlantirishga yordam beradi. Auditoriyada tomosha qilishda birgalikda kognitiv faoliyat muhiti mavjud. Bunday sharoitda hatto e'tiborsiz talaba ham diqqatli bo'lib qoladi. Buning natijasida ixtiyorsiz diqqat ixtiyoriylikka aylanadi. Diqqatning intensivligi esa yodlash jarayoniga ta'sir qiladi. Axborotni qabul qilish uchun turli kanallardan foydalanish (eshitish, ko'rish, vosita idroki) geografik materialni o'rganish kuchiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Videoma'ruzalar va videoroliklarning yana bir afzalligi – talabalarga taassurot va hissiy ta'sir etadi. Shuning uchun asosiy e'tibor talabalarning geografik jarayon va hodisalarni o'rgatishda videoma'ruzalar va videoroliklardan foydalanishni zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqish bugungi geografiya ta'limida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, videoma'ruzalar va videoroliklarning talabalarga ta'sirini psixologik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Har bir talaba va guruh auditoriyasining e'tiborini jalb qilish;
- Uzoq muddatli xotira hajmiga ta'sir qilish va yodlash kuchini oshirish;
- Talabalarga hissiy ta'sir ko'rsatish va faolligini oshirishning o'quv motivatsiyasi.

Videoma'ruza va videoroliklarning keltirilgan imkoniyatlarini hisobga olgan holda oliy ta'lim muassasalarida geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarga faol joriy etish lozim.

2.3-bosqich: Interaktiv xaritalardan foydalanish (10-15 daqiqa). Ushbu bosqichda ma'ruza mashg'ulotlarini olib borishda interaktiv xaritalardan foydalaniladi. Interaktiv xaritalar geografiyani o'rganishning yangi interaktiv vositasidir. Bir tomondan, interaktiv xaritalar geografik xaritaning xususiyatlariga ega, ya'ni, maxsus til an'anaviy belgilar yordamida yer yuzasining kichraytirilgan tasviridir. Boshqa tomondan, ular geografik axborot tizimlariga yaqinlashtiriladigan yangi xususiyatga ega xarita mazmunini o'zgartirish qobiliyati.

Interaktiv xarita o'ziga xos qatlamli to'rdir. Ushbu xarita geografik axborot qatlamlari to'plami sifatida berilgan. Har bir qatlam ma'lum bir mavzuga bag'ishlangan, ma'lum bir obyekt guruhini o'z ichiga oladi, shuning uchun bunday qatlamlar ko'pincha tematik qatlamlar deb ataladi. Mazkur vositalardan geografiya darslarida foydalanish materik yoki kichik maydon bo'lishidan qat'iy nazar, bitta hudud uchun har xil tarkibdagi tematik xaritalarni taqqoslashda samarali hisoblanadi.

Bu borada A.B. Janzakov, Y.V.Arbutov, V.N.Voronov, Y.M.Kuznetsov, S.I.Maslovlarning fikriga ko'ra, interaktiv xaritalar bu interaktiv geografik o'quv vositasining yangi turidir. Interaktiv xaritalar bilan ishlashda professor-o'qituvchi har qanday bosqichi uchun zarur bo'lgan nostandart vizual tasvirlarni yaratish imkoniyatiga ega. Interaktiv xaritalar maxsus tilda odatiy belgilar yordamida Yer yuzasi tasvirlarini kichraytirilgan, boshqa tomondan ular geografik axborot tizimlariga yaqinlashtiriladigan yangi xususiyatga ega

(xarita tarkibini o'zgartirish imkoniyati). Ushbu turdagi xaritalar bilimlarni interfaol rejimda, yangi materialni o'rganish jarayonida sinab ko'rish, tasdiqlovchi xulosalarni tuzish, taqqoslash va ma'lumotni taqdim etishni bir vaqtning o'zida foydalanish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, modellashtirish va dizayn bo'yicha ijodiy ish uchun keng imkoniyatlarga ega.

Interaktiv xaritalar mavzuni bilish jarayonining jozibadorligini ochib beradi. Interfaol rejimda ishlash mavzuga hissiy munosabatni rag'batlantiradi, motivatsiyani oshiradi, o'rganishga qiziqish uyg'otadi, muvaffaqiyatga erishish uchun sharoit yaratadi. Shuningdek, turli xil boshqaruv turlarini tashkil etishga yordam beradi: boshlang'ich, joriy va yakuniy.

Interaktiv xaritaning interfaolligi keng tarqalgan boshqaruv turlaridan birini darhol tekshiriladigan geografik diktatsiyani ta'minlaydi, chunki o'zini o'zi sinab ko'rish talabalarning munosib o'zini o'zi anglashini shakllantirish vositasidir".

Interaktiv xaritaning keltirilgan imkoniyatlarini hisobga olgan holda geografiya fanlariga oid ma'ruza mashg'ulotlarini olib borishda foydalanish lozim. Misol tariqasida Afrika materigini tabiiy geografik rayonlashtirish mavzudan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etishda quyidagi muhitlardan foydalanish tavsiya etiladi:

1. <https://obr.1c.ru/mapkit/geography.html>
2. <https://maps-for-free.com/>
3. <http://bigkarta.ru/map-italy.htm>
4. <http://geacron.com/home-en/?sid=GeaCron263614>

Tavsiya etilayotgan muhitlar ochiq foydalanishga mo'ljallanganligi va foydalanish soddaligi bilan samarali hisoblanadi.

3-bosqich. Yangi mavzuni takrorlash (5-8 daqiqa). Ushbu bosqichda mavzuga oid talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berib boriladi. Mantiqiy fikrlashini rivojlantirish bo'yicha topshiriqlarni berishda muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalaniladi.

Muammoli ta'lim bu mantiqiy fikrlash jarayoni (tahlil, umumlashtirish va boshqa shu kabilar) va talabalarning izlanishli faoliyati qonuniyatlarini (muammoli vaziyat, bilishga qiziqish, ehtiyoj) hisobga olib tuzilgan ta'lim va o'qitishning dastlabki ma'lum bo'lgan usullarini qo'llash qoidalarning yangi tizimidir. Shuning uchun ham muammoli ta'lim ko'proq talabalarni fanlardan, xususan geografiya fanlaridan fikrlash qobiliyatining rivojlanishini ta'minlaydi. Muammoli ta'lim ilmiy bilim va tushunchalarni, dunyoqarashni shakllantirish,

shaxs va uning intellektual faolligini har tomonlama rivojlantirish vositasi sifatida rivojlantiruvchi ta'lim bo'lib qoladi.

Muammoli ta'lim nazariyasi talabani intellektual kuchining rivojlantiruvchi ta'limni tashkil qilishning pedagogik – psixologik yo'llari va usullarini tushuntiradi.

Geografiya fanlaridan muammoli vaziyatlarning roli va ahamiyatini aniqlash talaba faol fikrlash faoliyatining pedagogik – psixologik qonuniyatlarini izchil ravishda hisobga olish asosida o'quv jarayonini qayta qurish g'oyasiga olib keldi. Yangi pedagogik faktlarni nazariy jihatdan mulohaza qilib ko'rish asosida muammoli ta'limning asosiy g'oyasi aniqlanadi: muammoli ta'limda geografiya faniga oid bilim talabalarga tayyor holda berilmaydi, balki ular tomonidan muammoli vaziyat sharoitlarida mustaqil bilish faoliyati jarayonida egallab olinadi.

Ma'lumki, shaxsni har tomonlama rivojlanishining muhim ko'rsatkichi – yuqori darajada fikr yuritish qobiliyatining mavjudligidir. Agar ta'lim ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga olib borsa, u holda uni so'zning zamonaviy ma'nosida rivojlanuvchi ta'lim deb hisoblash mumkin. Rivojlanuvchi ta'lim deb, ya'ni umumiy va maxsus rivojlanishga olib keladigan shunday ta'limni hisoblash mumkinki, unda professor-o'qituvchi maxsus pedagogik vositalar yordamida o'z talabalarini geografiya fani asoslarini o'rganish jarayonida

fikrlash qobiliyati va bilish ehtiyojini shakllantirishni maqsadga yo'naltirilgan ish faoliyatini olib boradi.

Muammoli ta'limning yuqoridagi imkoniyatlarini hisobga olgan holda, geografiya fanlarini o'qitish jarayoniga qo'llash uchun professor-o'qituvchi quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- o'quv dasturi bo'yicha mavzularni muammoli mashg'ulot shaklida o'tish mumkinligiga;
- mavzu matnidagi masalalar bo'yicha muammoli vaziyatni keltirib chiqaradigan savollar, topshiriqlarni aniqlash, bunda didaktikaning ilmiylik, tizimlilik, mantiqiy ketma-ketlik, izchillik tamoyillariga amal qilish;
- talabalarining bilish faoliyatini faollashtirish va boshqarishni ta'minlaydigan vosita va usullarini aniqlashi, ulardan o'z o'rnida va samarali foydalanish yo'llarini belgilash.

Bu kabi talablar asosida o'tilgan geografiya fani mashg'ulotlari, shu jumladan ma'ruza mashg'ulotlarida talabalarni mantiqiy, algoritmik fikrlashga va berilgan muammolarni mustaqil ravishda yechishga oid kompetensiyalari shakllanadi va rivojlanadi. Shuning uchun ma'ruza mashg'ulotlarida yangi mavzuni takrorlashda va mustaqil ta'lim topshiriqlarini berishda muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish lozim.

2-rasm. Xorijiy axborot ta'lim muhitlaridan foydalanish jarayoni

Jan Mayen (Nor)

NORSKÉ SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUIH MOŘE

Stockholm

Kodan

Berlin

Praha

Rím

Tunis

Trondheim

Bergen

Göteborg

Krakov

Neapol

Palermo

Constantina

Quargia

Timimoun

Agadez

Timbuktu

Spiroberget (Nor)

Medvědí ostrov (Nor)

Vesteråly Lofoty

Boðe

Trondheim

Alesund

Shetlandy

Orknoje

Hebridy

Wick

Aberdeen

Edinburgh

Glasgow

Hull

Leeds

Manchester

London

Amsterdam

Bratislava

Budapest

Grónsko (Island)

emě krále Kristiana IX. -Ld.

FAERSKÉ OSTROVY (Dán)

SEVERNÍ NIZOZEMSKO

DÁNSKO

SEVERNÍ NIZOZEMSKO

FRANCOUZSKO

ŠVEDESKO

ESTONSKO

LOTYŠSKO

LITVA

POLSKO

ČESKÁ REP. SLOVEN. REP.

KALOUSKO

MADARSKO

RUMUNSKO

SRBSKO

CERNA HORA

ALBANIE

RECKO ALANIE

TRIPOLITANIA

FEZZAN

HAGGAR

Xulosa va takliflar

Ilgari surilgan tadqiqot ham ushbu masalaga qaratilgan bo'lib, ya'ni geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etishda muammoli ta'lim texnologiyasini va axborot ta'lim muhitlarini o'zaro integratsiyalash asosida foydalanish nazarda tutilgan.

Misol tariqasida Afrika materigini tabiiy geografik rayonlashtirish mavzusida ma'ruza mashg'ulotlatini takrorlashda global tarmoqning <https://onlinetestpad.com/ru/tests/geography/11class> manziliga joylashtirilgan savollardan foydalanish tavsiya etiladi.

Ushbu tavsiya etilayotgan axborot ta'lim muhitlaridan foydalanib geografiya faniga oid bilimlarni takrorlash va mustahkamlash imkonini beradi.

4-bosqich. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar (5-6 daqiqa). Ushbu bosqichda talabalar auditoriyadan tashqarida mustaqil bajarish uchun topshiriqlar beriladi. Mustaqil ta'lim topshiriqlarni bajarishda veb-quest ta'lim texnologiyasidan foydalanish tavsiya etiladi. Beriladigan topshiriqlar to'rt xil darajada bo'lish tavsiya etiladi:

1-bosqich. Motivatsiyasini oshirish. Bunda talabalar xorijiy axborot ta'lim muhitlaridan foydalanib Afrika materigini tabiiy geografik rayonlashtirish mavzusini mustahkamlaydi va

quyidagi

https://learningapps.org/index.php?category=6&subcategory=49267&s=muhitga_joylashtirilgan_mantiyiq_topshiriqlarni_bajaradi.

2-bosqich. Ijodiy qobiliyatini rivojlantirish. Bunda talabalar Afrika materigini tabiiy geografik rayonlashtirish mavzusi bo'yicha fan dasturida (sillabus) keltirilgan mustaqil topshiriqlarni bajarishi nazarda tutilgan.

3-bosqich. Kognitiv fikrlashini rivojlantirish. Bunda talabalar Afrika materigini tabiiy geografik rayonlashtirish mavzusiga oid topshiriqlarni kompyuterning amaliy dasturlaridan, mobil ilovalardan va onlayn platformalardan foydalanib bajarishdan iborat: geografik xaritalarni chizish; geografiya faniga oid videodaslarni tayyorlash; interaktiv xaritalarni tayyorlash; elektron ochiq va yopiq testlarni ishlab chiqish; krossvordlar tayyorlash.

4-bosqich. Tadqiqotchilik ko'nikmalarni shakllantirish. Bunda talabalar Afrika materigini tabiiy geografik rayonlashtirish mavzusiga oid keys topshiriqlarni bajaradi.

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan metodikadan foydalanib, geografiya fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarini tashkil etish samarali hisoblanadi. Bunda mashg'ulotlarni qiziqarli, bahs munozaraga boy ravishda tashkil etishga erishiladi.

3-rasm. learningapps.org axborot ta'lim muhitida foydalanish jarayoni

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Лутфиллаев М.Х. Олий таълим ўқув жараёнида такомиллаштиришда ахборот технологияларини интеграциялаш назарияси ва амалиёти (Информатика ва табиий фанлар мисолида) // Педагогика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2007. – 246 б.
2. Лукинова Н. Г. Самостоятельная работа как средство и условие развития познавательной деятельности студента // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Ставрополь, 2003. – 177 с.
3. Лю Цзея. Анализ понятий «дистанционное образование» и «дистанционное обучение». История возникновения и развития дистанционного образования в мире // Молодой ученый. 2020. – № 49 (339). – С. 402-406.
4. Magen-Nagar, N. The impact of an online collaborative learning program on students' attitude towards technology / N. Magen-Nagar, M. Shonfeld // Interactive Learning Environments. – № 26(5). – 2018. – С. 621-637.
5. Матсаидова С.Х. Мактаб ўқувчиларида табиий географик матнлар билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Ташкент, 2008. – 26 б.
6. Marina V. Nevskaya. schools of the air in australia: the modern distant learning prototype // наука телевидения. – № 14.4, 2018. – С. 192-226.
7. Maria E.P. O ensino da biologia e geologia com recurso às tecnologias da informação e comunicação: implicações para a aprendizagem. doutoramento em educação. Especialidade em Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação. 2013. – 428 p.
8. Мирсанов У.М. Умумий ўрта таълим мактабларида математикани амалий дастурлар ёрдамида ўқитиш самарадорлигини ошириш методикаси (5-6-синфлар мисолида) // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2019. – 190 б.
9. Митрофанова Ю. В. Особенности организации учебной деятельности учащихся при работе с электронным учебником в 7 классе // География и экология в школе XXI века. – Москва, 2004. – № 2. – С. 56-63.
10. Мосин В. В. Полевые практики как условие формирования профессиональной компетентности будущего учителя географии // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – СПб., 2015. – 156 с.
11. Мусамедова К.А., Халиков А.А. Анализ методов дистанционного обучения и внедрения дистанционного обучения в образовательных учреждениях // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. 2013. – № 1. – С.458-461. <http://umo.skf-mtusi.ru/sbornik/sb2013-1.pdf>
12. Мусатаева И. С. Методика разработки и использования средств информационно-коммуникационных технологий для формирования геометрической компетентности учащихся основной школы // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Алма-Аты, 2008. – 227 с.
13. Надери М.Г. Психолого-педагогические основы использования информационно-коммуникативных технологий как средства повышения эффективности процесса обучения на уроках географии в школах Исламской Республики Иран // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Душанбе, 2012. – 18 с.
14. Низамова С.А. Кимё ўқитиш самарадорлигини оширишда мультимедиа технологиясидан фойдаланиб, квалиметрик ёндашув асосида таҳлил қилиш методикаси // Педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2022. – 60 б.
15. Никадамбаева Ҳ.Б. «Ўзбекистон табиий географияси» фанини ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланиш методикаси (олий таълим мисолида) // Педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2012. – 223 б.